

Filtros de capacitores conmutados: Diseño

Dr. Oscar E. Agazzi*, Ings. Alberto O. Adan** y José D. Britos***

Resumen

En este tercer artículo de la serie sobre filtros de capacitores conmutados se presentarán las técnicas más comunes de diseño, las cuales parten de un prototipo analógico y mediante transformaciones adecuadas permiten implementarlo utilizando el bloque básico presentado en el artículo anterior [1], es decir, el integrador muestreado. El artículo concluye con un ejemplo de gran interés práctico, que es el diseño de un filtro pasabajo elíptico de quinto orden para ser usado en un sistema de PCM como filtro antialias [2]. Este filtro limita el ancho de banda de la señal de voz a 3,4 kHz, con el objeto de permitir su muestreo a una frecuencia de 8 kHz y la posterior conversión a digital de las muestras, operación esta última que es realizada por el CODEC.

Recientemente han salido al mercado chips en tecnología NMOS y CMOS que implementan en una sola pastilla tanto el CODEC como el filtro descrito en este artículo y otros filtros. Estos chips se denominan COMBO-CHIPS [3-4].

Introducción

Utilizando los circuitos integradores descritos en el artículo anterior [1] es posible construir filtros activos muestreados. En general, los métodos de diseño se basan en la realización de filtros mediante la técnica de variables de estado o la simulación activa de redes pasivas LC escalera. En este último caso se trata de aprovechar la abundante información disponible en tablas para el diseño de filtros LC. Por otra parte, la simulación activa de la red LC puede hacerse en estrecha correspondencia manteniendo la muy baja sensibilidad de la respuesta del filtro a cambios de primer orden en los valores de los componentes L o C.

La técnica de variables de estado se suele utilizar en filtros de bajo orden, mientras que la simulación de redes escalera doble terminadas se utiliza en filtros de tercer orden o mayor.

Primeramente se considerará el diseño de una sección bicuadrática mediante la técnica de variables de estado y luego se ilustrará el diseño de un filtro escalera doble terminado de quinto orden.

Diseño de una sección bicuadrática

Se describirá la técnica de diseño de variables de estado considerando como ejemplo la realización de un filtro de segundo orden rechaza banda ("notch").

* SENID (Servicio Naval de Investigación y Desarrollo) y CENICE.
** CITEFA.CENICE (Centro de Investigaciones en Componentes Electrónicos).
*** Instituto de Investigaciones Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, Córdoba.

La función de transferencia se puede expresar como

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -K \frac{s^2 + \omega_z^2}{s^2 + s(\omega_o/Q) + \omega_o^2} \quad (1)$$

A partir de la función de transferencia del filtro en tiempo continuo, primeramente se la transformará en un conjunto de ecuaciones que describan el circuito en término de integradores. Para la Ec. (1) se obtiene

$$sV_o + (\omega_o/Q)V_o + \omega_o^2 V_o/S = -KsV_i - K\omega_z^2 V_i/s$$

reordenando se tiene:

$$V_o = -\frac{\omega_o}{s} \left(\frac{K}{\omega_o} \cdot sV_i - V_i \right) \quad (2)$$

$$V_i = -\frac{\omega_o}{s} \left[\frac{K\omega_z^2}{\omega_o^2} V_i + \left(1 + \frac{s}{\omega_o Q} \right) V_o \right] \quad (3)$$

Debe tenerse presente que este reordenamiento no es único.

El siguiente paso es representar las ecuaciones anteriores mediante un diagrama de flujo. Esto se ha hecho en la Fig. 1, y la Fig. 2 corresponde a la realización activa RC del filtro.

Para continuar con el diseño es necesario fijar un método de implementar los integradores: en este caso se elegirá, como ejemplo la técnica de la transformación bilineal en una configuración totalmente diferencial con las siguientes especificaciones:

$$\begin{aligned} \omega_z &= \omega_o = 2\pi (3,5 \text{ kHz}) \\ K &= 1 \\ Q &= 5 \\ f_c &= 128 \text{ kHz} \end{aligned}$$

A modo de ejemplo, en la Fig. 3 se muestra la realización activa RC totalmente diferencial, en tiempo

Fig. 1 — Diagrama en bloques del filtro de segundo orden rechaza banda.

Fig. 2 — Realización activa RC del filtro de segundo orden rechaza banda.

continuo, del circuito de la Fig. 2. La versión en capacitores conmutados se obtiene aplicando los bloques básicos analizados en el artículo anterior [1], su representación es la de la Fig. 4.

Las relaciones de capacidades que determinan las constantes de la respuesta del filtro se logran igualando las constantes de tiempo de los integradores muestreados con las del circuito de tiempo continuo. Previamente se escribirán las constantes para el filtro de tiempo continuo; esto se hace fácilmente a partir de la Fig. 3.

$$\tau_1 = R_1 C_2 = \omega_0 / (K \omega_0^2) \quad (4)$$

$$\tau_2 = R_2 C_3 = 1 / \omega_0 \quad (5)$$

$$\tau_3 = R_3 C_4 = 1 / \omega_0 \quad (6)$$

$$C_2 / C_3 = 1 / K \quad (7)$$

$$C_4 / C_5 = 1 / Q \quad (8)$$

Ahora, recordando que para el integrador bilineal es [2]:

$$\tau = \frac{C'_2}{2f_c C'_1} \quad (9)$$

Se obtienen las siguientes relaciones:

$$\frac{C'_2}{C'_1} = 2f_c \tau_1 = \frac{2f_c}{K} \left(\frac{\omega_0}{\omega_0^2} \right) \quad (10)$$

Fig. 3 — Realización activa RC totalmente diferencial.

$$\frac{C'_4}{C'_3} = 2f_c \tau_3 = \frac{2f_c}{\omega_0} \quad (11)$$

$$\frac{C'_2}{C'_7} = 2f_c \tau_1 = \frac{2f_c}{\omega_0} \quad (12)$$

$$\frac{C'_4}{C'_5} = 1 / K \quad (13)$$

$$\frac{C'_6}{C'_2} = 1 / Q \quad (14)$$

y empleando las especificaciones de diseño:

$$\frac{C'_2}{C'_1} = \frac{C'_2}{C'_7} = \frac{C'_4}{C'_3} = 11,6$$

$$\frac{C'_4}{C'_5} = 1 \quad \frac{C'_6}{C'_2} = 1/5$$

Fig. 4 — Implementación diferencial con capacitores conmutados.

Fig. 5 — a) Función de atenuación para la red RLC.

Con lo que se completa el cálculo de los componentes del filtro. Nótese que en la Fig. 4 hay dos llaves analógicas asociadas a la entrada del operacional 1 que pueden ser suprimidas conectando A con B y A' con B'.

La aproximación al diseño de filtros muestreados establecida en esta sección puede extenderse a la realización de filtros de mayor orden simplemente conectando en cascada secciones bicuadráticas. Este método, sin embargo, tiene limitaciones en el caso de secciones con polos de elevado Q pues esto aumenta demasiado la relación de capacidades y la sensibilidad a la relación de capacidades aumenta con el Q [°].

Diseño de filtros escalera

En este método de diseño se parte de un filtro prototipo LC escalera doble terminado, los cuales se caracterizan por poseer, como se dijo, una muy baja sensibilidad a variaciones en el valor de los componentes dentro de la banda de paso [°]. Considerando la realización de un filtro con función de atenuación indicada en la Fig. 5a. Dicho filtro se puede implementar con una red LC terminada resistivamente (Fig. 5b). Los puntos ω_1 , ω_2 y ω_3 representan las frecuencias, dentro de la banda de paso, donde existe máxima transferencia de potencia. Puesto que la red LC no tiene elementos disipadores de potencia, toda la potencia es transferida a la carga R_L . Así en los mínimos será máxima la potencia de salida V_o^2/R_L y por lo tanto la tensión V_o . Al ser mínima la atenuación significa que cualquier variación o cambio en los componentes de la red LC resultará en un aumento de la atenuación. Entonces si $A = V_i/V_o$ es la función de atenuación y X es un componente de la red, en el mínimo es

$$\frac{\partial A}{\partial X} = 0$$

y la sensibilidad, que se define como $S^*_x = X(\partial A/\partial X)/A$, será también cero en el mínimo de la función de atenuación en la banda pasante. Puesto que

A es una función continua es razonable suponer que la sensibilidad permanecerá próxima a cero en las cercanías de los mínimos y por tanto dentro de la banda de paso.

En la Fig. 6 se muestra una red LC doble terminada del tipo escalera con baja sensibilidad a las variaciones de los elementos reactivos, dentro de la banda de paso. La baja sensibilidad del circuito se ilustra en la Fig. 6 ante variaciones de la capacidad C_3 . Como se muestra, dentro de la banda de paso, estos cambios ocasionan una desviación máxima de $\pm 0,015$ dB.

La realización de filtros activos a partir de las redes LC escalera se basan en la simulación de las relaciones corriente/tensión de los componentes pasivos y de esta manera la realización activa retiene las propiedades de baja sensibilidad.

Se describirá, como ejemplo, el desarrollo de un filtro pasabajos con 5 polos y 2 ceros cuyo circuito pasivo LC doble terminado es el representado en la Fig. 7a.

Se comenzará reduciendo el circuito de la Fig. 7a al equivalente de la Fig. 7b. Planteando luego las ecuaciones para las tensiones en los capacitores y para las corrientes en los inductores

$$sC_1V_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_s} + sC_2V_2 - I_1 \quad (15)$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{sL_2} \quad (16)$$

$$sC_3V_2 = I_1 + sC_2V_1 + sC_4V_3 - I_2 \quad (17)$$

Fig. 6 — a) Filtro pasabajos Chebyshev de quinto orden con frecuencia de corte nominal de 3,4 kHz y con una planicidad dentro de la banda de paso menor de 0,1 dB. b) Atenuación y c) desviación de la atenuación en la banda pasante ante variaciones en C_3 .

Fig. 7 — a) Filtro pasabajos elíptico de quinto orden. b) Circuito equivalente.

$$I_1 = \frac{V_2 - V_1}{sL_1} \quad (18)$$

$$sC_1 V_1 = I_1 + sC_1 V_1 - \frac{V_2}{R_L} \quad (19)$$

donde

$$C_1 = C_1 + C_2 \quad (20)$$

$$C_2 = C_2 + C_3 + C_4 \quad (21)$$

$$C_3 = C_4 + C_5 \quad (22)$$

Para normalizar las tensiones se multiplican las corrientes por la resistencia de normalización o escala R . Las ecuaciones anteriores se convierten en

$$V_1 = \frac{(V_1 - V_1)(R/R_L)}{sC_1 R} + \frac{C_2}{C_1} V_2 - \frac{V_2}{sC_1 R} \quad (23)$$

$$V_1 = \frac{V_1 - V_2}{sL_1/R} \quad (24)$$

$$V_2 = \frac{V_1}{sC_3} - \frac{C_2}{C_1} V_1 + \frac{C_4}{C_1} V_2 - \frac{V_2}{sC_1 R} \quad (25)$$

$$V_2 = \frac{V_2 - V_1}{sL_1/R} \quad (26)$$

$$V_2 = \frac{V_2}{sC_2 R} + \frac{C_1}{C_1} V_2 - \frac{V_2(R/R_L)}{sC_1 R} \quad (27)$$

Para simular las expresiones anteriores es necesario poder realizar además de la integración también la suma. La Fig. 8 muestra un circuito integrador y sumador. Se vio en el Ejemplo 1 del artículo anterior [7] que es insensible a las capacidades parásitas de cada una de las placas de C_1 contra masa. Para salvar el inconveniente de la inversión de signo en la suma, en las ecuaciones anteriores se realiza el cambio $V_2 = -V_1$, con lo cual todos los términos que suman se hacen negativos y se puede usar el circuito de la Fig. 8.

El circuito resultante de aplicar las consideraciones anteriores se representa en la Fig. 9. Los componentes del circuito se pueden calcular una vez que se ha elegido una configuración apropiada para el mismo y de una tabla de filtros [7] se pueden obtener los valores para los componentes LC.

Comparando las constantes de tiempo y las ganancias de los integradores muestradores de la Fig. 9 con sus contrapartidas en el dominio del tiempo continuo, se obtienen de inmediato las siguientes relaciones de capacidades

$$\frac{C_1'}{C_2} = fC'R(R/R) \quad (28)$$

$$\frac{C_2'}{C_1} = fC'R \quad (29)$$

$$\frac{C_3'}{C_1'} = \frac{C_3}{C_1'} \quad (30)$$

$$\frac{C_4'}{C_1} = f(L_1/R) \quad (31)$$

$$\frac{C_5'}{C_1} = fC'R \quad (32)$$

$$\frac{C_6'}{C_1} = \frac{C_2}{C_1} \quad (33)$$

$$\frac{C_7'}{C_1} = \frac{C_4}{C_1} \quad (34)$$

$$\frac{C_8'}{C_1} = fC'R \quad (35)$$

$$\frac{C_9'}{C_1} = f(L_1/R) \quad (36)$$

$$\frac{C_{10}'}{C_1} = fC'R \quad (37)$$

$$\frac{C_{11}'}{C_1} = \frac{C_4}{C_1} \quad (38)$$

$$\frac{C_{12}'}{C_1} = fC'R(R/R) \quad (39)$$

El circuito que se acaba de analizar y que fue tomado como ejemplo para describir el procedimiento de diseño de filtros escalera, es frecuentemente utilizado en el filtro de transmisión de CODECS de PCM para aplicaciones en telefonía [7]. Para esta aplicación el filtro debe aproximar las especificaciones indicadas en la Fig. 10. Utilizando una tabla de filtros [7] se encuentra que la configuración más conveniente es la de un filtro pasabajos elíptico de quinto orden.

Fig. 8 — Circuito integrador y sumador.

Fig. 9 — Realización con la técnica de capacitores conmutados del filtro pasabajos elíptico de quinto orden.

Los valores normalizados para los componentes del filtro pasivo LC son:

- $C_1 = 0,94327$
- $L_1 = 0,28769$
- $C_2 = 1,10750$
- $C_3 = 1,44178$
- $L_4 = 0,87612$
- $C_4 = 0,68556$
- $C_5 = 0,60399$

Tomando como frecuencia de referencia $\omega_r = 2\pi \cdot (3,4 \text{ KHz})$ y asumiendo que $R_s = 1 \Omega$ los valores de normalizados se obtienen haciendo

$$C'_1 = \frac{C_1}{R_s \omega_r}$$

$$L'_4 = \frac{L_4 R_s}{\omega_r}$$

Fig. 10 — Especificación de la atenuación versus frecuencia para el filtro pasabajos de transmisión de CODECS de PCM [7].

Para completar el diseño se aclara que en esta aplicación se utiliza una frecuencia de muestreo de 128 KHz y que las ecuaciones deducidas para las capacidades del circuito implementado con capacitores conmutados dependen también de la relación, en principio, arbitraria (R/R_s). Este grado de libertad adicional se maximice el rango dinámico del filtro. En circuitos sencillos, como el analizado en el Ejemplo 3, esto se aprovecha para elegir a dicha relación de manera que puede hacer analíticamente pero en circuitos más complejos, como el presente, es necesario recurrir a la simulación por computadora para encontrar la relación óptima.

Conclusión

En este artículo se han presentado los métodos más usados en el diseño de filtros muestreados de capacitores conmutados. Próximamente se describirá la implementación en tecnología MOS de los principios componentes: capacitores, llaves analógicas de conmutación y amplificadores operacionales y se discutirán las principales limitaciones que introducen en el diseño de los filtros. ■

Referencias

- [1] Adam, A.; Azzazi, O. y Britos J.: "Filtros de capacitores conmutados: Integradores Muestreados". Rev. Telegráfica Electrónica, No 860 mayo 1985.
- [2] Gray, P.; Senderowicz, D.; Ohara, H. y Warren, B.: "A Single-chip NMOS Dual Channel Filter for PCM Telephone Applications". IEEE J. Solid-State Circuits, Vol. SC-14, pág. 991, diciembre 1979.
- [3] Iwata, A.; Kitakuchi, H.; Uehamura, K.; Morino, A. y Nakajima, M.: "A Single-chip CMOS CODEC with Switched-Capacitor Filter". Digest of Technical Papers of ISSCC 81, pág. 244, febrero 1981.
- [4] Owen, P.: "Semiconductores para Telecomunicaciones". Texas Instr., septiembre-julio 1983.
- [5] Henshler, B.; Bodenmann, R. y Gray, P.: "MIS Sampled Data Resonant Filter Using Switched Capacitor Interactors". IEEE J. Solid-State Circuits, Vol. SC-12, págs. 600-608, diciembre 1977.
- [6] Orchard, H.: "Inductorless Filters". Electronic Letters, Vol. 2, págs. 224-226, junio 1985.
- [7] Zverev, A.: "Handbook of Filter Synthesis". Ed. Wiley, 1977.